

Os Santos ouvem as Orações? A Prova através das Escrituras

por

@Teodorus Farasa

Resumo: Neste artigo, temos por alvo apresentar o que significa orar aos Santos. E se essas orações são válidas, e de acordo com as Sagradas Escrituras. Demostramos também que a Tradição da Igreja, tem um papel importante neste entendimento. E por último, empreendemos em responder a certas objecções levantadas por igrejas não-ortodoxas sobre este assunto.

Palavras-chave: Orações; Santos; Tradição da Igreja, Cristianismo

O sentido em que um protestante entende as “orações aos Santos”, é muito diferente do sentido que é entendido pelas Igrejas Apostólicas. É deveras importante deixar explícito então o que significa “orar aos Santos”. Se quisermos realmente entender qual é a posição da Igreja, devemos pôr de lado as nossas pressuposições, e pelo menos tentar entender o que significa orar aos Santos do ponto de vista Ortodoxo.

Visto que muitas objecções são levantadas em relação a este tópico, pretendo por isso desmistificar, certas noções errôneas sobre a oração aos Santos. Desde já quero frisar que este tipo de objecções feitas por parte de grupos protestantes, tem o intuito de desvalorizar a Igreja fundada pelo próprio Senhor, para assim atribuírem a si mesmos alguma credibilidade.

1. Os Santos nas Escrituras

Na Bíblia a palavra Santo (heb. *קדוש*; gre. *ἅγιος*), aparece inúmeras vezes (e.g. Ex 22:31; Lev 11:45; 2 Crón 11:41; Sal 30:4; Dan 7:27; Zac 14:5; Mat 27:52; Act 9:13; Rom 8:27; 1 Corí 1:2; Efé 1:1; Fili 1:1), e, portanto, quando dizemos que existem Santos, estamos de facto a falar em termos Bíblicos. Na verdade Deus

chamou a todos os que creem para serem Santos, "Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo." (1 Pd 1:15-16).

2. O que constitui um Santo

De acordo com a fé Ortodoxa, o objectivo do homem é imitar a Deus e viver a vida de santificação (theosis/deificação = tornar-se "Deus" pela Graça, não pela natureza). São Máximo, o Confessor, escreve que os Santos são homens e mulheres que alcançaram a theosis; evitaram o pecado e tentaram viver de acordo com a natureza criada, alcançando assim a unidade total com Deus através do Espírito Santo (*Sobre a Teologia*, 7.73). Combateram o "bom combate pela fé" (1 Tim 6:12 e 2 Tim 4:7) e aplicaram as virtudes bíblicas da "justiça, piedade, fidelidade, amor, fortaleza e mansidão" (1 Tim 6:11) nas suas vidas.

O termo Santos, é usado de um modo geral a todos os que foram lavados e santificados em Cristo. O Apóstolo Paulo referiu-se aos Cristãos de Roma como Santos (Rm 1,7), bem como aos Cristãos de Corinto (1Cor 1:2; 2Cor 1:1), de Éfeso (Ef 1:1), de Filipos (Fl 1:1) e de Colossos (Cl 1:1). A Igreja Ortodoxa prossegue esta prática em cada celebração da Liturgia, quando o sacerdote convoca os fiéis para participarem no santo Corpo e Sangue de Cristo, dizendo: "*As coisas santas são para os santos!*" Ao dizer isto, o sacerdote não está a convocar para a Comunhão apenas os presentes que foram especialmente bem comportados durante a semana anterior, mas todos os membros presentes.¹

Porque são Santos, são convocados a aproximar-se e a participar dos Dons Sagrados. Mas, mesmo aqui, a Igreja não esquece que esta santidade é um dom de Cristo, pois os fiéis respondem a esta chamada: "Um só é Santo, um só é o Senhor - Jesus Cristo - para glória de Deus Pai!" - ou seja, só um, o Senhor Jesus, é verdadeiramente Santo em si mesmo, e a nossa própria santidade vem unicamente dele. Por conseguinte, todos os Cristãos batizados devotos são Santos, participantes do dom da santidade do Senhor, e estão a caminho do Reino de Deus.

3. Veneração aos Santos

¹ Na Igreja primitiva, todos os não-comunicantes, como os catecúmenos, eram despedidos após a primeira parte da Divina Liturgia, de modo que só os comunicantes estivessem presentes para a Sagrada Comunhão.

Adoração no sentido literal da palavra latina *adorāre*, é feita exclusivamente a Deus, e como tal, aos Santos só lhes é permitido fazer actos de veneração, que no sentido etimológico também do latim "*venerari*", significa a acção de reverenciar, de ter uma grande admiração pelo outro, ou conferir honras a alguém. "O Segundo Concílio de Niceia, (787), sétimo concílio ecuménico da Igreja cristã, procurou resolver a Controvérsia Iconoclástica, iniciada em 726, quando o imperador bizantino Leão III emitiu um decreto contra a adoração de ícones (imagens religiosas de Cristo e dos santos). O concílio declarou que os ícones merecem reverência e veneração, mas não adoração, que é reservada a Deus. Foi também decretado que cada altar deveria conter uma relíquia, uma tradição que se manteve tanto nas igrejas católicas como nas ortodoxas modernas."²

S. João Damasceno, na sua obra sobre as 'Imagens Sagradas', diz-nos o seguinte: "*Porque, se fazeis uma imagem de Cristo e não dos santos, é evidente que não renegais as imagens, mas a honra dos santos.*"³

*"Os santos, durante a sua vida, foram cheios do Espírito Santo, e quando morrem a sua graça permanece com os seus espíritos e com os seus corpos nos seus túmulos, e também com as suas semelhanças e imagens sagradas, não por não por natureza, mas por graça e poder divino."*⁴

*"Ou se renuncia a honrar estas coisas como impossíveis, ou não rejeites a veneração das imagens. A matéria é dotada de um poder divino, através da oração feita àqueles que são representados na imagem."*⁵

A veneração (gre. *doulia*) é a única coisa permitida que é prestada aos Santos e por extensão aos Ícones dos Santos. E somente Deus é que é digno de adoração, esta é a verdadeira posição da Igreja Ortodoxa.

4. Orar aos Santos

Está escrito que só existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo (1 Tim 2:5), será que existe necessidade de orar aos Santos? No Novo Testamento, o Apóstolo Paulo por várias vezes pede que orem por ele, como por exemplo aos Colossenses ele escreve, "Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de

² Second Council of Nicaea - Britannica

³ St John Damascene on Holy Images, Translated from the original Greek by Mary H. Allies, 1898, p. 20

⁴ Ibid. pp. 21-22

⁵ Ibid. p. 35 ver. St. John Damascene on holy images [pros tous diaballontas tas hagas eikonas] : followed by three sermons on the Assumption [koimesis]

falamos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso.” (Colo 4:3); “Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. como também o é entre vós.” (2 Tess 3:1); “Com toda a oração e súplica orando em todo tempo no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho.” (Éfe 6:19-20).

A mediação a que o Apóstolo Paulo se refere em 1 Timóteo, não tem haver com as orações *de per si*, mas sim com a reconciliação que Jesus fez através da sua morte, pois ele no versículo seguinte escreve: “O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.” (1Tim 2:6)

As cartas aos Coríntios são importantes porque contém exemplos para entendermos que os Santos intercedem com as suas orações. Em 1 Coríntios o Apóstolo escreve: “Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes, À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Cor 1:1-2), é de frisar que aqui S. Paulo, chama aos crentes em Coríntio de Santos. Já na segunda carta à mesma Igreja S. Paulo escreve: “Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito.” (2 Cor 1:11). Portanto, concluímos que o Apóstolo Paulo pede aos Santos que orem para interceção na sua vida. Este é o *ethos* da Igreja primitiva e o mesmo da Igreja Ortodoxa nos dias de hoje.

5. Os Santos intercedem na morte?

Acima, falamos da intercessão dos Santos, em vida. Mas o que dizer na morte, será que os Santos estão conscientes e intercedem depois de morrer? Em 1 Samuel, encontramos um episódio interessante que nos esclarece sobre esse assunto. O Rei Saul antes de entrar em batalha contra os Filisteus, temeu e então quis consultar o Senhor, mas Ele não lhe respondeu, por isso foi consultar uma mulher com espírito de adivinhação, que invocou o profeta, “Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas nem por sonhos; por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer.” (1Sam

28:15). Esta passagem serve para afirmar que depois da morte corporal, os mortos continuam conscientes.

A consciência dos Santos é também ilustrada no livro de Apocalipse, onde lemos: “Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó Soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram.” (Apocalipse 6:9-11) e ainda “Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro; e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.” (Apocalipse 8:3-4).

Em 2 Macabeus, encontramos uma passagem sobre a interseção do profeta Jeremias que havia morrido perto de 400 anos antes da revolta dos Macabeus. “...ele encorajou todos eles relatando um sonho, um tipo de visão, que era digno de crença. O que ele tinha visto era o seguinte: Onias, o ex-sumo sacerdote, um homem bom e nobre, modesto no porte, gentil nas maneiras, eloquente na fala e treinado desde a infância em todas as virtudes, estava orando com as mãos estendidas por toda a comunidade judaica. Em seguida, da mesma forma, outro homem apareceu, distinguido por sua grande idade e dignidade, um impressionante ar de majestade e autoridade extraordinária. Onias então começou a falar. “Este é o profeta de Deus, Jeremias”, disse ele, “que ama a família de Israel e ora fervorosamente por seu povo e pela cidade santa.” (2 Mac 15:11-14)

6. Conclusão

Foi demonstrado que os Santos ouvem as nossas orações, pelo facto de estarem conscientes depois do seu corpo perecer. Vimos também exemplos de como intercedem por nós. Como tal, não é incorreto orar a um Santo para pedir a sua ajuda. Demonstrámos vários casos em que nas Escrituras Sagradas é pedido aos Santos que orem por S. Paulo e outros. É de nota que no judaísmo, existe o mesmo tipo de conceito com a ideia dos *tsadikim*⁶, como por exemplo no

⁶ Heb. justos

caso do rabino Yonatan ben Uziel, que prometeu a todos que forem ao seu tumulo e orarem a ele, que ele irá interceder a Deus por essa pessoa.⁷

A participação dos Santos nas nossas vidas é importante, pois eles são um exemplo para nós e uma ajuda em certos momentos das nossas vidas. Como está escrito em Hebreus 12:1, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, isto é, dos Santos do passado. O nosso fundamento sobre a adoração e veneração aos Santos está enraizado nas páginas das Escrituras. Portanto se a posição da Igreja Ortodoxa em relação aos Santos é rejeitada por parte de grupos que se auto intitulam cristãos, é feita, por falta de conhecimento e entendimento Bíblico.

⁷ Yonathan Ben Uziel Yahrtzeit | Amuka | Tzidkat Rashbi